

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 556-MPL
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que establece el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Fecha de promulgación o publicación	: 28 de diciembre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H591336
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 19 de la ordenanza establece que mediante el Acta de Constatación se podrán realizar actividades de control solo con finalidad orientativa, a fin de que el administrado pueda adecuar su conducta conforme a la normatividad vigente.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 14 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador se rigen por los principios especiales contenidos en el artículo 248 del TUO de la Ley N°

	27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que se rige por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza determina la competencia para la difusión de las disposiciones administrativas sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 19 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas correctivas son obligaciones de hacer o no hacer que tienen por finalidad restaurar la legalidad, reponer la situación alterada por la infracción a su estado anterior y/o que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo, precisando que se ordena su cumplimiento a través de una resolución; según lo regulado en el numeral 9.8 de su artículo 9.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción administrativa es la consecuencia jurídica de carácter administrativo, que se genera frente a la comisión de una infracción a través de una multa administrativa, siendo esta una suma cuantificable de dinero que debe pagar el infractor a la municipalidad, la misma que se formaliza a través de una resolución de sanción; según lo regulado en el numeral 9.7 de su artículo 9.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en su artículo 6 y el último párrafo de su artículo 19.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.

III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	